

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КОМПЛЕКСНАЯ ПРЕКОНЦЕПЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА: ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Келдиёрова Н., Насирова З.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Избыточная масса тела у женщин репродуктивного возраста ассоциирована со снижением фертильности, ухудшением качества ооцитов и эндометрия, изменением гормонально-метаболического профиля и повышением риска осложнений, что может отрицательно влиять на результативность программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Целью работы является оценка влияния комплексной прекоцепционной подготовки у женщин с избыточной массой тела на эффективность программ ЭКО. Комплексная подготовка рассматривается как многоэтапный подход, включающий коррекцию образа жизни и питания, нормализацию массы тела, оптимизацию метаболических показателей (углеводный и липидный обмен), оценку и коррекцию дефицитов микронутриентов, лечение сопутствующих гинекологических и соматических заболеваний, а также психологическую поддержку и повышение приверженности терапии.

Ключевые слова: избыточная масса тела; ожирение; прекоцепционная подготовка; экстракорпоральное оплодотворение; ЭКО; бесплодие; метаболические нарушения; инсулинорезистентность; качество ооцитов; рецептивность эндометрия.

COMPREHENSIVE PRECONCEPTION CARE IN OVERWEIGHT WOMEN: IMPACT ON THE EFFECTIVENESS OF IN VITRO FERTILIZATION PROGRAMS

Keldiyorova N., Nasirova Z.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Excess body weight in women of reproductive age is associated with reduced fertility, poorer oocyte and endometrial quality, alterations in the hormonal and metabolic profile, and an increased risk of complications, which may adversely affect the outcomes of in vitro fertilization (IVF) programs. The aim of this study is to assess the impact of comprehensive preconception care in overweight women on the effectiveness of IVF programs. Comprehensive care is considered a multistep approach that includes lifestyle and dietary modification, weight normalization, optimization of metabolic parameters (carbohydrate and lipid metabolism), assessment and correction of micronutrient deficiencies, management of concomitant gynecological and somatic conditions, as well as psychological support and improved treatment adherence.

Keywords: overweight; obesity; preconception care; in vitro fertilization; IVF; infertility; metabolic disorders; insulin resistance; oocyte quality; endometrial receptivity.

ОРТИҚЧА ТАНА ВАЗНИГА ЭГА АЁЛЛАРДА КОМПЛЕКС ПРЕКОНЦЕПЦИОН ТАЙЁРГАРЛИК: ЭКСТРАКОРПОРАЛ УРУҒЛАНТИРИШ ДАСТУРЛАРИ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Келдиёрова Н., Насирова З.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Репродуктив ёшидаги аёлларда ортиқча тана вазни фертиликнинг пасайиши, ооцитлар ва эндометрий сифати ёмонлаиши, гормонал-метаболик профил ўзгариши ҳамда асоратлар хавфининг ортиши билан боглиқ бўлиб, бу ҳолат экстракорпорал уруғлантириши (ЭКО) дастурлари натижадорлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Тадқиқот мақсади — ортиқча тана вазнига эга аёлларда комплекс прекоцепцион тайёргарликнинг ЭКО дастурлари самарадорлигига таъсирини баҳолаш. Комплекс тайёргарлик кўп босқичли ёндашув сифатида қаралиб, ҳаёт тарзи ва овқатланишни коррекция қилиш, тана вазнини меъёрлаштириш, метаболик кўрсаткичларни (углевод ва липид алмашинуви) оптималлаштириш, микронутриент дефицитларини баҳолаш ва тузатиш, ҳамроҳ гинекологик ва соматик касалликларни даволаш, шунингдек, психологик қўллаб-қувватлаш ва терапияга риоя қилишни ошириш чораларини ўз ичига олади.

Калим сўзлар: ортиқча тана вазни; семизлик; прекоцепцион тайёргарлик; экстракорпорал уруғлантириши; ЭКО; бенуитлик; метаболик бузилишлар; инсулинрезистентлик; ооцит сифати; эндометрий рецептивлиги.

Введение. Бесплодие супружеских пар остаётся одной из ключевых медико-социальных проблем современного общества, достигая 10–15 % и оказывая значимое влияние на демографические показатели и качество жизни семей. На фоне роста распространённости вспомогательных репродуктивных технологий особую актуальность приобретает оценка модифицируемых факторов, способных снижать эффективность программ ЭКО. Одним из наиболее значимых таких факторов является избыточная масса тела и ожирение. По данным эпидемиологических исследований, доля женщин репродуктивного возраста с ИМТ ≥ 25 кг/м² неуклонно растёт, достигая в отдельных популяциях 20–30 %. Избыточная масса тела ассоциирована с нарушениями менструального цикла, ановуляцией, дисфункциональными маточными кровотечениями, снижением фертильности даже при сохранении регулярного цикла, а также с широким спектром кардиометаболических заболеваний — артериальной гипертензией, инсулинорезистентностью, сахарным диабетом 2 типа, дислипидемией [1; 4; 6].

В условиях использования ВРТ избыточная масса тела оказывает комплексное влияние как на овариальный ответ и эмбриогенез, так и на рецептивность эндометрия и течение последующей беременности. Ряд мета-анализов и крупных когортных исследований показал, что повышение ИМТ у женщин, проходящих ЭКО, сопровождается снижением частоты живорождения, уменьшением кумулятивной частоты живорождения в расчёте на цикл и пациентку, а также увеличением частоты ранних репродуктивных потерь [4; 7; 9].

При этом вопрос о том, в какой мере предшествующая ЭКО редукция массы тела и коррекция метаболических нарушений способны улучшить эмбриологические и клинические исходы, остаётся дискуссионным: ряд исследований демонстрирует увеличение частоты клинической беременности на фоне прекоцепционных программ по изменению образа жизни, тогда как влияние на частоту живорождения и выкидышей не столь однозначно. Это обосновывает необходимость структурированной, ориентированной на конкретную целевую группу (в частности, женщин с ИМТ 25,0–29,9 кг/м²) модели прекоцепционной подготовки, с последующей оценкой её эффективности в хорошо спланированном проспективном исследовании.

Цель настоящей работы — обобщить данные литературы о влиянии избыточной массы тела на исходы программ ЭКО, проанализировать возможности прекоцепционной подготовки женщин с ИМТ 25,0–29,9 кг/м² и представить концепцию проспективного исследования, направленного на повышение результативности ВРТ в данной группе пациенток.

Нами был проведен аналитический обзор литературы с элементами описания дизайна оригинального клинико-проспективного исследования.

Поиск источников осуществлялся в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, а также в национальных библиографических базах (eLIBRARY и др.) за последние 10–15 лет.

В обзор включались: оригинальные исследования и систематические обзоры/мета-анализы, оценивающие влияние ИМТ на эмбриологические и клинические исходы ЭКО; работы, посвящённые прекоцепционным вмешательствам у женщин с избыточной массой тела и ожирением (модификация образа жизни, фармакотерапия, бариатрическая хирургия); клинические рекомендации и консенсусные документы профессиональных обществ по ведению женщин с избыточной массой тела в контексте репродуктивного здоровья и ВРТ [2; 5; 10].

Отобранные публикации анализировались с точки зрения дизайна исследования, характеристик включённых пациенток, критериев оценки исходов (число и качество ооцитов/эмбрионов, частота оплодотворения, имплантации, клинической беременности, живорождения, частота выкидышей), а также характеристик используемых вмешательств [5; 7; 10].

На основании анализа литературы и положений планируемой магистерской диссертации разработана и представлена концепция ретроспективно-проспективного когортного исследования, включающего:

- ретроспективную оценку исходов программ ЭКО у пациенток с ИМТ 25,0–29,9 кг/м²;
- проспективное сравнение групп женщин, прошедших комплексную прекоцепционную подготовку, и пациенток без специальной программы подготовки, а также контрольной группы с нормальным ИМТ.

Показано, что уже при ИМТ > 25 кг/м² увеличивается время до наступления спонтанной беременности, возрастает частота бесплодия и субфертильности.

Нарушения менструального цикла (олигоменорея, ановуляция), характерные для женщин с избыточной массой тела, обусловлены комплексом эндокринно-метаболических изменений: инсулинорезистентностью, гиперандрогенией, дисрегуляцией гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы и изменением профиля адипокинов [7].

При этом снижение фертильности отмечается и при сохранении регулярного менструального цикла, что указывает на роль субклинических метаболических нарушений и изменений на уровне эндометрия и ооцитов. В различных когортах женщин с ИМТ 25–29,9 кг/м² зафиксировано уменьшение вероятности наступления беременности уже на этапе естественного зачатия по сравнению с пациентками с нормальным ИМТ, при относительном росте частоты выкидышей и осложнений беременности [9; 10]. Систематический обзор Sermondade и соавт. показал, что женское ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м²) достоверно снижает частоту живорождения после ЭКО; при этом негативное влияние повышенного ИМТ отмечается и в диапазоне 25–29,9 кг/м², особенно в отношении частоты имплантации и ранних репродуктивных потерь.

Крупные когортные исследования и анализы кумулятивной частоты живорождения сообщают о снижении CLBR по мере увеличения ИМТ: каждая дополнительная единица ИМТ ассоциирована с уменьшением вероятности живорождения, а наилучшие показатели отмечаются в диапазоне «верхней границы нормы» (23–24,9 кг/м²).

На уровне эмбриологических исходов у женщин с избыточной массой тела отмечено:

- увеличение потребности в более высоких суммарных дозах гонадотропинов для достижения сопоставимого роста фолликулов;
- снижение числа полученных и зрелых ооцитов;
- ухудшение морфологического качества эмбрионов и рост доли эмбрионов с задержкой развития;
- снижение частоты оплодотворения, имплантации и клинической беременности.

Некоторые исследования не подтверждают выраженного влияния повышенного ИМТ на исходы при использовании донорских ооцитов или при передаче преимплантационно тестированных эмбрионов, что подчёркивает значимую роль как качества ооцитов, так и эндометриальной рецептивности.

Патогенетические механизмы, связывающие избыточную массу тела с неблагоприятными исходами ЭКО, включают:

- Инсулинорезистентность и гиперинсулинемию, способствующие нарушению фолликулогенеза, изменению стероидогенеза и ухудшению качества ооцитов и эмбрионов;
- Хроническое субклиническое воспаление, характеризующееся повышением уровней С-реактивного белка и провоспалительных цитокинов, влияющих на эндометриальную рецептивность и процессы имплантации;
- Изменение профиля адипокинов (лептин, адипонектин, резистин), участвующих в регуляции овуляции, ангиогенеза и иммунного ответа на этапе имплантации;
- Сопутствующие кардиометаболические нарушения (артериальная гипертензия, дислипидемия, предиабет), которые не только ухудшают исходы ЭКО, но и повышают риск осложнений в последующую беременность (преэклампсия, гестационный сахарный диабет, тромبوэмболические осложнения).

В последние годы всё больше исследований посвящено вопросу: может ли целенаправленное снижение массы тела и коррекция метаболического профиля до начала протокола ЭКО улучшить исходы ВРТ[8].

Многоцентровые рандомизированные исследования и мета-анализы показали, что структурированные программы по модификации образа жизни (гипокалорийная диета, увеличение физической активности, поведенческая поддержка) обеспечивают умеренное снижение массы тела (обычно 5–10 % от исходной) и улучшение параметров углеводного и липидного обмена. При этом в ряде работ отмечено повышение частоты клинической беременности и спонтанной фертильности, однако влияние на частоту живорождения после ЭКО остаётся неоднозначным[10].

Использование метформина, а также современных антидиабетических препаратов для контроля веса и инсулинорезистентности у женщин, планирующих беременность, ограничено соображениями безопасности и требует строгой индивидуализации, особенно на этапе непосредственной подготовки к ЭКО. Бариатрическая хирургия демонстрирует выраженное снижение массы тела и улучшение метаболического профиля, однако сопряжена с необходимостью отсрочки планирования беременности, риском дефицита микроэлементов и требует отдельного рассмотрения[11].

Учитывая ограниченность данных по изолированному снижению ИМТ, в последние годы акцент смещается в сторону комплексных прекоцепционных программ, включающих:

- индивидуализированную коррекцию питания и уровня физической активности;
- поведенческую поддержку (мотивационное консультирование, когнитивно-поведенческие подходы);
- коррекцию дефицитов (витамин D, железо и др.);

- оптимизацию лечения сопутствующих состояний (артериальная гипертензия, нарушения углеводного обмена, дислипидемия);

- психологическую подготовку и обучение пациентки принципам самоконтроля.

Именно такая многокомпонентная модель лежит в основе предложенного алгоритма прекоцепционной подготовки женщин с ИМТ 25,0–29,9 кг/м².

На основании анализа литературы разработана следующая концепция исследования[2; 5; 9].

Полученные в ходе обзора данные демонстрируют, что избыточная масса тела в диапазоне ИМТ 25,0–29,9 кг/м² не является «безопасной зоной» для женщин, планирующих ЭКО. Уже на этом уровне массы тела:

- возрастает потребность в более высоких дозах гонадотропинов;
- ухудшаются показатели овариального ответа и качество эмбрионов;
- снижается частота имплантации и живорождения;
- повышается риск выкидышей и акушерских осложнений.

В то же время простой акцент на «снижении веса» без чётко структурированного подхода и оценки метаболического профиля может оказаться недостаточным. Ряд современных мета-анализов показывает, что значительное снижение массы тела перед ЭКО не всегда приводит к ожидаемому увеличению частоты живорождения, особенно если вмешательства носят краткосрочный характер и реализуются в ограниченные сроки перед протоколом[10; 11].

Это подчёркивает важность комплексной прекоцепционной подготовки, которая:

1. Ориентирована не только на снижение ИМТ, но и на улучшение метаболического, гормонального и воспалительного профиля.
2. Включает модификацию образа жизни с устойчивыми поведенческими изменениями, а не краткосрочные диеты.
3. Использует персонализированный подход с учётом исходного метаболического статуса, сопутствующей патологии и репродуктивного анамнеза.
4. Интегрируется в систему прегравидарной подготовки и маршрутизации пациенток ВРТ, позволяя оптимизировать тактику врача-репродуктолога.

Предложенная модель проспективного исследования у женщин с ИМТ 25,0–29,9 кг/м² с чётко определёнными группами, критериями включения/исключения и набором эмбриологических и клинических конечных точек позволит: количественно оценить вклад комплексной прекоцепционной подготовки в улучшение исходов ЭКО; выявить предикторы позитивного ответа на вмешательство (в том числе пороговые значения снижения ИМТ и улучшения НОМА-IR); сформировать практические рекомендации по персонализации подготовки женщин с избыточной массой тела к ВРТ.

Заключение. Избыточная масса тела у женщин репродуктивного возраста представляет собой значимый модифицируемый фактор риска, снижающий эффективность программ ЭКО и повышающий частоту неблагоприятных акушерских и перинатальных исходов. Современные данные свидетельствуют о необходимости:

- ранней идентификации женщин с ИМТ ≥ 25 кг/м² на этапе прегравидарной подготовки;
- мультидисциплинарного подхода к коррекции массы тела и метаболических нарушений до начала протокола ЭКО;
- разработки и внедрения структурированных алгоритмов комплексной прекоцепционной подготовки.

Представленная концепция ретроспективно-проспективного исследования у женщин с ИМТ 25,0–29,9 кг/м² создаёт основу для получения новых данных о влиянии комплексной подготовки на эмбриологические и клинические исходы ЭКО и формирования практических рекомендаций, способствующих повышению результативности ВРТ и снижению частоты осложнений беременности.

Список литературы:

1. Sermondade N., Huberlant S., Bourhis-Lefebvre V., et al. Female obesity is negatively associated with live birth rate following IVF: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update*. 2019;25(4):439–451.
2. Xue X. et al. Cumulative live birth rates according to maternal body mass index after first ovarian stimulation for in vitro fertilization: a single center analysis of 14,782 patients // *Frontiers in endocrinology*. – 2020. – Т. 11. – С. 149.
3. Hu D. et al. Impact of elevated body mass index on cumulative live birth rate and obstetric safety in women undergoing assisted reproductive technology // *Scientific reports*. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 18858.
4. Peterson A. et al. Higher live birth rates are associated with a normal body mass index in preim-

plantation genetic testing for aneuploidy frozen embryo transfer cycles: a Society for Assisted Reproductive Technology Clinic Outcome Reporting System study //Fertility and Sterility. – 2024. – Т. 121. – №. 2. – С. 291-298.

5. Ribeiro L. M. et al. Overweight, obesity and assisted reproduction: A systematic review and meta-analysis //European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. – 2022. – Т. 271. – С. 117-127.

6. Jeong H. G. et al. Effect of weight loss before in vitro fertilization in women with obesity or overweight and infertility: a systematic review and meta-analysis //Scientific Reports. – 2024. – Т. 14. – №. 1. – С. 6153.

7. Cha E. S. et al. Preconception care to reduce the risks of overweight and obesity in women of reproductive age: an integrative review //International journal of environmental research and public health. – 2021. – Т. 18. – №. 9. – С. 4582.

8. Penzias A. et al. Obesity and reproduction: a committee opinion //Fertility and sterility. – 2021. – Т. 116. – №. 5. – С. 1266-1285.

9. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Care of Women with Obesity in Pregnancy. Green-top Guideline No. 72. 2018.

10. Hoek A. et al. Effects of preconception weight loss after lifestyle intervention on fertility outcomes and pregnancy complications //Fertility and sterility. – 2022. – Т. 118. – №. 3. – С. 456-462.

11. Дружинина А. С., Витязева И. И., Дмитрирова Д. А. Корреляция исходов лечения бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и массы тела женщин репродуктивного возраста //Проблемы эндокринологии. – 2021. – Т. 67. – №. 1. – С. 76-82.

12. Мурьяева Е. С. Влияние индекса массы тела на исход ВРТ //Тезисы XVI Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» и IX Общероссийской конференции «FLORES VITAE. Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии». – 2022. – С. 50-51.

13. Киракосян Е. В. и др. Клиническая характеристика и эмбриологические показатели программ экстракорпорального оплодотворения у женщин с бесплодием неясного генеза //Акушерство и гинекология. – 2022. – Т. 5. – С. 83-90.

Для цитирования: Келдиёрова Н., Насирова З.А. Комплексная прекоцепционная подготовка женщин с избыточной массой тела: влияние на эффективность программ экстракорпорального оплодотворения // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1336–1340. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18021684>